

El reciclaje profesional o capacitación del docente de la especialidad agropecuaria

1. Humberto Bienvenido Sónora Revoredo. Universidad de Camagüey (UC)
2. Mariuska Simón Fosten. UC
3. Ana María Godínez Do Val. UC
4. Biofredis Castro Torres. UC

Humberto Bienvenido Sónora Revoredo. Carretera Circunvalación Norte Km 5 ½ Camagüey. Tel 55279472, humberto.sonora@reduc.edu.cu

IX Simposio "Ciencias Agrícolas para el Desarrollo Sostenible"

El artículo tiene como fin proponer un plan de acciones para el reciclaje profesional como vía de capacitación del docente agropecuario en la provincia de Camagüey. Como parte del proceso investigativo se emplearon los métodos, análisis- síntesis, histórico-lógico, inducción-deducción. Se consideró, además la revisión documental de evaluaciones profesoraes y planes individuales de trabajo para determinar las deficiencias técnicas y planes de trabajo individuales, encuesta a docentes y directivos. Se elaboró la propuesta de un plan de acciones para el reciclaje profesional de los docentes agropecuarios de los IPA de la provincia de Camagüey en las entidades productivas como principal vía para la superación técnica y tecnológica del docente. El diagnóstico realizado ha permitido identificar que existen insuficiencias en el actuar profesional de los docentes agropecuarios de los IPA de la provincia de Camagüey. La propuesta establece un plan de acciones planificadas, organizadas, controladas y debidamente coordinadas entre las entidades de formación y las productivas, lo que contribuirá a la actualización científica, técnica y tecnológica, de los docentes.

Palabras clave: calificación del docente, educación profesional, calificación profesional, recalificación periódica.